

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA FANINING AHAMIYATI

Abduraxmonov A.M, Qulboyev Z.X, Norqulov S.K

Jizzax politexnika instituti

“Fizika” kafedrası o‘qituvchilari

Annotatsiya: Hozirgi texnologik taraqqiyot davrida fizika sohasi zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Fizika nafaqat tabiiy dunyoni tushunishda, balki muhandislik, tibbiyot va texnologiya kabi ko'plab fanlararo sohalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'lim tizimlarida fizika fanining o'qitilishi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoni yechish, ilmiy uslubni qadrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

ANNOTATION: In the current era of technological development, the field of physics has become an important component of modern education. Physics plays a crucial role not only in understanding the natural world, but also in many interdisciplinary fields such as engineering, medicine, and technology. The teaching of physics in modern educational systems improves students' critical thinking, it is important in forming the skills of problem solving and appreciation of the scientific method.

Kalit so'zlar: Fizika qonunlari, hamkorlikda o'qitish, So'rovga asoslangan ta'lim, virtual laboratoriyalar, tanqidiy fikrlash.

Key words: Laws of Physics, Cooperative Learning, Inquiry Based Learning, Virtual Labs, Critical Thinking.

Fizika -materiya va energiyani, ularning bir-biri bilan o'zaro ta'sirini va bu o'zaro ta'sirlarni tartibga soluvchi qonunlarni o'z ichiga olgan fundamental fan. Fizika zamonaviy ta'lim tizimlarida muhim ahamiyatga ega, chunki u bizga atrofimizdagi dunyoni va u faoliyat ko'rsatayotgan asosiy tamoyillarni tushunishga yordam beradi. Fizikani o'rganishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Fizikani o'rganayotgan o'quvchilar masalalarga tizimli yondashish, ularni kichik qismlarga bo'lish, mantiqiy fikrlash va tajribalar yordamida yechimlar yaratishni o'rganadilar. Ushbu muammoni hal qilish ko'nikmalari talabalar uchun ta'limning barcha sohalarida qimmatlidir, chunki u turli fanlar bo'yicha muammolarni tahlil qilish va hal qilishda yordam beradi. Fizika ham talabalarga texnologiya va muhandislikni tushunishda yordam beradi. Ushbu sohalarda qayta tiklanadigan energiya, transport va kosmik tadqiqotlar kabi fizikaning ko'plab amaliy qo'llanilishi mavjud. Fizik jarayonlarni anglash topqirlik va zukkolikni talab qiladi. Ma'lumki, fizik tushuncha, hodisa va jarayonlarni tushunib yetish, vazifalarni hal etish natijasida shakllanadi. Shuning uchun, bu vazifalarni hal qilishda amaliy mashg'ulotlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali biz talabalarda qiziqishni shakllantirishimiz kerak. Bu odamlarga energiyadan foydalanish va iste'mol qilish, atrof-muhit siyosati, sog'liqni saqlash tashabbuslari va texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Nihoyat, fizika global muammolarni hal qilishni kuchaytirish potentsiali tufayli zamonaviy ta'lim tizimlariga tegishli. Fizika qonunlarini tushunish bizning dunyomizni o'zgartirishda, elektr energiyasini yaratishdan tortib koinotni o'rganishgacha muhim rol o'ynadi. Talabalar fizikaning nozik tomonlarini o'zlashtirib, zamonaviy dilemmalarni hal qilish uchun yangi innovatsion g'oyalarni ishlab chiqishlari mumkin. Fizikani o'rganish talabalar uchun juda muhim, chunki u jismoniy dunyo qanday ishlashi haqida chuqur tushuncha va bilim beradi. U kimyo, muhandislik va biologiya kabi boshqa ko'plab ilmiy sohalar uchun asos yaratadi. Fizikani o'rganayotgan talabalar akademik va shaxsiy o'sishiga hissa qo'shadigan ko'plab qimmatli ko'nikmalar va tushunchalarga ega bo'ladilar. Ba'zi asosiy fikrlar quyida muhokama qilinadi: 1. Tanqidiy fikrlash: Fizika o'quvchilarni tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. Gipotezalarni sinab ko'rish va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali talabalar dalillarni qanday baholashni va to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganadilar. Bu ko'nikma nafaqat fizikada, balki boshqa ta'lim sohalarida va kundalik

muammolarni hal qilishda ham foydalidir.2. Masalalar yechish: Fizika fani o'quvchilarni masalalarni matematik tarzda ifodalash va fizik tamoyillarni qo'llash orqali yechishga chaqiradi. Bu orqali talabalar murakkab masalalarga tizimli yondashish, analitik fikrlash va ijodiy fikrlashni qo'llashni o'rganadilar.3. Muloqot: Fizika fanidan o'quvchilardan ilmiy xulosalarni samarali yetkazishni talab qiladi. Talabalar ixcham qog'ozlar yozishni, diagramma va grafiklarni tuzishni, taqdimotlar o'tkazishni o'rganadilar. Ushbu muloqot qobiliyatlari fanlardan tashqari boshqa fanlar va kasblarga o'tadi.4. Texnologik taraqqiyot: Fizika texnologik taraqqiyotning boshida turadi va bu sohani o'rganish talabalarni kelajakdagi mehnat bozorida qimmatli bo'lgan ko'nikmalar bilan qurollantiradi. Bu talabalarning hisoblash va dasturlash, asbobsozlik va ma'lumotlar faniga oid bilimlarini rivojlantiradi.5. Shaxsiy o'sish: Fizikani o'rganish ham shaxsiy o'sishga hissa qo'shadi. Talabalar tabiiy dunyoning asosiy tartibi va simmetriyasini qadrlashni o'rganadilar, qiziqishni rivojlantiradilar va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilaydilar. Bundan tashqari, o'quvchilar ko'pincha atrofidagi koinotning go'zalligi va murakkabligini tushunishlarini chuqurlashtiradilar va hayotdan zavqlanishlarini oshiradilar. Fizika juda ko'p tanqidiy fikrlashni, tajriba va mantiqiy tahlilni talab qiladigan fandır. Shuning uchun ham pedagoglar fizikani o'qitishda har bir o'quvchining o'quv uslubiga mos keladigan turli xil o'qitish usullaridan foydalanishlari kerak. Ushbu o'qitish usullarining samaradorligi talabalarning qanchalik faol ekanligiga, ularning tushunish darajasiga va umumiy o'quv natijalariga bog'liq. Fizikani o'qitishda pedagoglar tomonidan qo'llaniladigan turli xil o'qitish usullariga ma'ruza uslubidagi o'qitish, so'rovga asoslangan ta'lim, hamkorlikda o'qitish, amaliy mashg'ulotlar va texnologiyaga asoslangan o'qitish kiradi. Ma'ruza uslubidagi o'qitish talabalarga o'rgatish uchun PowerPoint taqdimotlari va boshqa materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu usul to'g'ri qo'llanilsa samarali bo'lishi mumkin. Biroq, ba'zi talabalar, ayniqsa, ma'ruza juda uzun bo'lsa yoki interfaol elementlardan

mahrum bo'lsa, zerikishlari va o'zlarini bezovta qilishlari mumkin. So'rovga asoslangan ta'lim o'quvchilarni mavzu bo'yicha tanqidiy fikrlashga undash uchun savollar berishni o'z ichiga oladi. Bu samarali o'qitish usulidir, chunki u talabalarni munozaralarda ishtirok etishga va amalda o'rganishga undaydi. Hamkorlikdagi ta'lim topshiriqni birgalikda bajarish uchun o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lishdan iborat. Bu usul o'quvchilarni birgalikda ishlashga, fikr almashishga va bir-biridan o'rganishga undashi bilan samarali hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning tajribalar o'tkazishi va fizika tushunchalari bilan bevosita bog'liq masalalarni yechishlarini o'z ichiga oladi. Bu usul juda samarali, chunki u o'quvchilarni qiziqtiradi va ularni amalda o'rganishga undaydi. Texnologiyaga asoslangan o'qitish videolar, onlayn simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar kabi vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu usul murakkab mavzularni o'rgatishda juda samarali bo'lib, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishga yordam beradi.

Bu o'qitish usullarining o'quvchilar bilimiga ta'siri o'quvchilarning faolligi va qobiliyati kabi omillarga qarab o'zgaradi. Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, amaliy mashg'ulotlar va so'rovga asoslangan o'rganish eng samarali hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarning bilimlarini yaxshiroq saqlab qolishlariga, masalalar yechish malakalarini oshirishga, fizikaga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, fizikani o'rganish tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot qilish, texnologik taraqqiyot va shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini ta'minlash orqali talabalarning akademik va shaxsiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi. Shuning uchun talabalar akademik va martaba maqsadlarida muvaffaqiyatga erishish uchun fizikani o'rganishlari juda muhimdir. Fizika zamonaviy ta'lim tizimlariga kiritilishi kerak bo'lgan hayotiy fandır. Bu talabalarga tanqidiy ko'nikmalar to'plamini va ilmiy savodxonlikka o'xshash fanlararo ilmiy tushunchalarni tushunishni ta'minlaydi. Shunday qilib, fizika texnologik innovatsiyalar, muammolarni hal qilish

yondashuvlari va barqaror rivojlanish uchun asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari. *Science and Education*, 2(10), 380-386.
2. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abdurahmonov, A. (2021). Ways to increase the effectiveness of the study of solid state physics in technical universities. *Science and Education*, 2(10), 380-386.
3. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida fizikani o'qitishda ta'lim klasteri metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar. *Science and Education*, 2(11), 939-945.
4. Abduraxmonov, A. Qushakov, Sh Er-(Al,Cu,In) Sistemasiida amal qiluvchi almashinuv o'zaro ta'sirini yarim emperik usulda o'rganish "Экономика и социум" №6(97) 2022 www.iupr.ru
5. Кувандиков, О. К., Шакаров, Х. О., & Абдурахмонов, А. (2013). Исследование магнитных свойств интерметаллидов в системе РЗМ—In в твёрдом и жидком состояниях. *Металлофизика и новейшие технологии*.
6. Abduraxmonov, A., & Tursunov, D. (2021). Gaz dizelda ishlovchi dvigatellarini sovitish tizimi. *Science and Education*, 2(7), 226-232.